

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN HALLINTA

ENERGIA-ALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Energia-alan ilmatoriskit

Energian tuotannolla ja jakelulla on kriittinen rooli yhteiskunnan kokonaisvaltaisen toimivuuden näkökulmasta. Uusimaa on merkittävä väestön ja elinkeinoelämän keskittymä, missä teollisuus, yritykset ja kotitaloudet ovat riippuvaisia luotettavasta ja kohtuuhintaisesta energiansaannista.

Tässä raportissa kuvataan yritysten ilmatoriskien hallintaa energia-alalla. Raportti rajautuu VILKKU-hankkeessa tarkasteltuihin energiantuotantoon ja -jakeluun liittyviin riskeihin. Raportti toimii taustoittavana tietolähteenä alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä ja haluavat tunnistaa mahdollisia riskienhallintatoimenpiteitä.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Energia-alan ilmastoriskien hallinta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät energiasektorilla erityisesti lisääntyvänä alttiutena myrskyille, jotka voivat vahingoittaa sähkönsiirtoinfrastruktuuria. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan lisää vaihtelevan, sääriippuvaisen tuotannon osuutta, mikä lisää tuotannon ja kulutuksen epätasapainoa ja hintavolatiliteettiä. Pitkät, äärimmäiset pakkasjaksot ja helleaallot voivat lisätä merkittävästi energian kulutusta samalla kun uusiutuvan energian tuotantopotentiaali voi heikentyä johtuen vesivoiman alentuneesta saatavuudesta tai alueellisesta heikosta tuulisuudesta.

Kestävyys siirtymästä johtuvat politiikan- ja toimintaympäristön muutokset altistavat alan toimijoita uusille lyhyen ja pitkän aikavälin markkina- ja ilmastovaikutuksille. Vaikka kestävyys siirtymä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, se myös lisää haasteita vaadittavan teknologian ja raaka-aineiden saatavuuden, maankäytön kestävyys sekä yritysten yhteiskuntasuhteisiin liittyvän hyväksyttävyyden osalta.

Vaikutusten vakavuus

Kuva 2 Yhteenveto energia-alalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Toimialan riskienhallintatoimenpiteissä painottuvat akuuttien sään ääri-ilmiöiden ennakointi, vuosittainen varautuminen, kuten lämmityskauden polttoaineiden varastointi, hyödyntäen tilastotietoa keskimääräisestä vaihtelusta sekä projektikohtainen suunnittelu, jossa varautumisen perustana ovat paikalliset olosuhteet. Pitkän aikavälin ilmastovaikutusten ja hitaasti kehittyvien muutosten arviointi koetaan haastavaksi. Toimintavarmuuden lisäämisessä korostuu strateginen suunnittelu ja investoinnit erilaisiin energiavarastoihin, esimerkiksi akut ja lämpövarastot, ja yhteistyö sidosryhmien ja elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi sektori-integraation kautta.

Toimitusketjujen osalta pääasiallisena riskienhallintakeinona on hajauttaminen, sillä toimittajien vastuullisuuden ja riskiensietokyvyn arvioiminen on haastavaa heikon näkyvyyden vuoksi. Lisäksi riskienhallintaa tukee liiketoiminnan hajauttaminen esimerkiksi eri tuotantomuotojen kesken.

Energia-alan riskienhallinnassa korostuu kestävyys siirtymään liittyvät politiikkamuutokset sekä päästövähennyksiin liittyvä vastuullisuustyö. Vastuullisuuden osalta erityisesti maineriskit ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ovat keskeisiä.

Yritysten riskienhallintatyön resurssit ovat vaihtelevia ja riskien arvioinnissa hyödynnetään muun muassa ostopalveluina tehtyjä mallinnuksia ja simulointeja. Lisäksi tärkeänä tiedonlähteenä ovat ammatilliset verkostot ja sidosryhmät, sekä paikoittain yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa.

Hankinta- ja toimitusriskit

Riski

Toimitusketjuihin kohdistuvat ilmatoriskit ja niistä aiheutuvat häiriöt

Alihankkijoiden ja toimittajien toimintaan kohdistuvat vastuullisuusriskit

Uusiutuvan energian komponenttien saatavuus, toimitusten sujuvuus ja siitä aiheutuvat viiveet hankeiden toteutukseen

Toimenpide

-Alihankkijoiden määrän lisääminen
-Hajauttaminen hankinnassa
-Sopimukset ja seuranta

-Alihankkijoiden auditoinnit
-Neuvotellaan sopimusperusteisesti ja luottamukseen perustuen

-Ennakointi hankeiden suunnittelussa ja globaalin kysynnän seuranta

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys

Yritys

Yritys

Prosessi- ja operaatoriskit

Riski

Sään ääri-ilmiöiden (rankkasateet, tulvat, jäätäminen, metsäpalot, myrskytuhot) vaikutukset uusiutuvan energian tuotantolaitoksille

Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset uusiutuvan energian tuotantoon

Uusiutuvan energian tuotannon aikaiset ympäristövaikutukset ja yhteensopivuus muiden maankäyttömuotojen kanssa

Uusiutuvan energian investointiriskit

Toimenpide

- Kohdesuunnittelussa riskien arviointi
- Tuotannon pysäyttäminen
- Huoltosopimukset
- Vakuutukset
- Lisätietotarpeet tietyistä riskeistä

- Sähköverkkojen maakaapelointi ja verkon vahvistaminen
- Energia- ja lämpövarastot
- Sektori-integraatio
- Tuotannon hajautus

- Vaikutusten arviointi suunnittelun aikana, mm. YVA, DD,
- Paikallisyhteisöjen konsultaatiot

- Erilaiset analyysit apuna investoinneissa
- Taustalaskelmat (hukkalämpö, lämpöakut)

Aikajänne

Kertaluontoisesti suunnittelun aikana, jatkuva seuranta

Jatkuva toimenpide suunnittelussa

Hankesuunnitteluna kertaluontoisesti, ostopalvelu

Vuosittainen

Vastuu

Yritys, yhteistyö pelastuslaitosten kanssa, tutkimuslaitokset

Yritys ja yhteiskunta muun energiainfrastruktuurin ja teollisuuden osalta mahdollistajana

Yritys ja yhteiskunta lain, sääntelyn ja valvonnan kautta

Yritys, julkinen sektori ohjauksen kautta

Asiakas- ja markkinariskit

Riski	Toimenpide	Aikajänne	Vastuu
Scope 3 -hiilijalanjäljen laskenta ja tiedonsaanti toimitusketjusta; kyky vastata kiristyvään raportointiin	-Tiedon keruu ja kyselyt -Arviointi	Jatkuva, ostopalvelu	Yritys ja toimittajat
Uusiutuvan energian tuotantoon ja hankintaan liittyvät vastuullisuus ja maineriskit, sekä hyväksyttävyyys	-Auditointi (Energiavirasto -KEKRI-järjestelmä) Yhteiskuntavastuutyö paikallisten sidosryhmien kanssa -Yleisen tietoisuuden lisääminen	Vuosittainen, hankekohtaista jatkuva	Yritys ja julkinen sektori valvonnan ja sääntelyn muodossa
Energiamarkkinoiden muutos ja sääriippuvaisen energian tuotannon lisääntymisestä aiheutuva tuotannon ja kulutuksen epätasapaino ja hintavolatiliteetti	-Hankinnan ja energiatuotannon monipuolistaminen mukaan lukien varastointi -Automaatio (hallinto- ja johtaminen)	Jatkuva	Yritys

Hallinto- ja johtamisriskit

Riski	Toimenpide	Aikajänne	Vastuu
Rajallinen tieto ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksista yrityksen toimintaan	<ul style="list-style-type: none">-Tiedon lisääminen tutkimuslaitosyhteistyön kautta-Henkilöstön osaamisen lisääminen koulutuksen tai konsulttien kautta-Yhteistyö ammatillisten yhteistyöverkoston kautta	Jatkuva	Yritys
Kestävyys siirtymään liittyvät riskit, myös osana muuta liiketoimintaa tehtyä riskiarviota	<ul style="list-style-type: none">-Oman yrityksen kestävyysasiantuntijoiden riskiarviointi-Tiedon välitys yrityksen sisällä-Riskien kartoitus konsulttityönä	Puolivuositain, jatkuva, ostopalvelu	Yritys
Yhteiskunta- ja yritys vastuun strateginen johtaminen ja jalkauttaminen	<ul style="list-style-type: none">-YVA-tilaisuudet, keskustelut ja tiedon jakaminen sidosryhmille-Kriisiviestintäkoulutus henkilöstölle-Johtoryhmän työskentely ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus	Hankekohtainen, jatkuva	Yritys, kunnat, ympäristöhallinto

Energia-alan sopeutumisen vastuut

Suomessa kansallista sopeutumissuunnitelmaa koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja jokainen hallinnonala valtavirtaistaa sopeutumista omille toimialoilleen. Tämänhetkisen suunnitelman tavoitteena on saada laajasti yhteiskunnan toimijat mukaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä tarjota tehokkaita keinoja ilmatoriskien ennaltaehkäisyyn, varautumiseen ja hallintaan.

Energia-alalla työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa energiapolitiikan toteutuksesta sekä huoltovarmuuden kehittämisestä. TEM:llä ei ole hallinnonalan kattavaa sopeutumisen suunnitelmaa, mutta ilmastonmuutosta käsitellään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, sekä energia-asioita Energia- ja ilmastostrategiassa.

Yritysten vastuu energia-alalla perustuu oman ydintoiminnan riskien hallintaan ja ilmastokestävyyden toteuttamiseen. Yrityksen toiminnan rajat määrittävät yrityksen omistajuutta riskeihin, mutta tiedonvaihtoon ja luottamukseen perustuvat sopimukset ja kumppanuudet voivat mahdollistaa yhteistyön myös ulkoisten riskien hallinnassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden sekä epäsuorien vaikutusten lisääntyessä yrityksen riskienhallintakyky kytkeytyy entistä enemmän myös julkisen sektorin huoltovarmuuden kannalta keskeiseen energiaturvallisuuden varmistamiseen.

Yksityisen sektorin toimilla on keskeinen rooli vähähiilisen siirtymän käytännön toimeenpanon kannalta ja vastaavasti julkisen sektorin sääntely määrittää toimintaympäristön vakautta ja kehittymistä. Tämä koskee muun muassa taloudellisia ohjauskeinoja, keskeistä infrastruktuuria, luvitusta ja aluekehitystä, joissa investointeja tehdään ja joilla on merkitystä yhteiskunnan riskinsietokyvyn kannalta osana siirtymää fossiilisesta energiatuotannosta vähähiiliseen tuotantoon.

Kuva 3 Ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan vastuiden jakautuminen energia-alalla.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto
Sirkku Juhola, Päivi Tikkakoski,
Saila Toikka, Janina Käyhkö
Yhteistyökumppanit

Rahoitus
Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto
Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu
Alma Kelber

Valokuvat ja iconit
Pexels; Unsplash; the noun project